

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO

Mércia Parente Rocha
Mestranda do PPPGAU/UEPB
mercia_parente@oi.com.br

Resumo

A discussão acerca da conservação e preservação da arquitetura moderna brasileira é relativamente recente, principalmente fora das fronteiras tradicionalmente delimitadas como 'lugar' da gênese dessa produção. Decorre daí a dificuldade do seu reconhecimento legal e a conseqüente perda de parte deste patrimônio, ainda não apropriado pela sociedade. Diante disto, torna-se premente o debate sobre as especificidades que envolvem sua preservação.

Na Paraíba, desde o final dos anos de 1980, cresce o número de pesquisas e trabalhos dedicados a esta produção, constituindo um importante acervo para a construção de outras versões da história da arquitetura moderna brasileira.

Em João Pessoa, a pressão imobiliária vem condenando à destruição diversos exemplares dessa produção de forma cada vez mais acelerada. O desconhecimento que se tem do valor artístico destas obras, por sua vez, dificulta sua preservação. Preservação essa que, no nosso entendimento, não vincula-se necessariamente ao seu tombamento.

Este ensaio pretende, a partir do estudo de duas obras de intervenções em exemplares modernos, um de caráter regional, o Pavilhão de Óbitos, localizado em Recife/ PE, e o outro de caráter local, a Sede da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, localizada em João Pessoa/ PB, compreender quais as posturas e critérios que nortearam essas ações, de maneira a fornecer subsídios para a discussão dos limites das operações de intervenções sobre o patrimônio moderno, contribuindo com parâmetros técnicos para o debate sobre o que preservar e como preservar.

Palavras-Chave: arquitetura moderna, preservação, intervenção.

Abstract:

The discussion about Brazil's modern architecture conservation and preservation is somewhat recent, especially outside the boundaries traditionally defined as 'place' of the genesis of this production. Hence the difficulty of their legal recognition and the consequent loss of part of this heritage, not yet held by society. This having been said, it is urgent to debate on the specificities of its preservation.

In Paraíba, since the late 1980s, the number of researches and works towards this production has been growing, constituting a major factor in the development of new versions of the Brazilian history of modern architecture.

In João Pessoa, the housing estate pressure has been condemning to destruction several copies of this production in an ever faster pace. The ignorance towards the artistic value of these works however, makes its preservation even harder. Preservation which, in our point of view, is not necessarily linked to its registration.

This essay, thus based on the study of two works of intervention in modern versions, the first of a regional character, the *Pavilhão de Óbitos*, located in Recife/ PE, and the other, a local feature, the *Sede da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB*, located in João Pessoa / PB, aims to understand the attitudes and criteria that guided these actions, so as to provide input for the discussion of the limits of intervention operations on the modern heritage, contributing to the technical parameters of the debate over what and how to preserve.

Key Words: modern architecture, preservation, intervention.

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO

INTRODUÇÃO

A discussão acerca da conservação e preservação da arquitetura moderna brasileira é relativamente recente, principalmente fora das fronteiras tradicionalmente delimitadas como “lugar” da gênese dessa produção. Decorre daí a dificuldade do seu reconhecimento legal e a conseqüente perda de parte deste patrimônio, ainda não apropriado pela sociedade. Diante disto, torna-se premente o debate sobre as especificidades que envolvem sua preservação.

A abrangência deste patrimônio vem sendo mostrada através de diversos trabalhos de registro e documentação das manifestações da arquitetura moderna fora das regiões onde ocorreu sua produção hegemônica: Rio, São Paulo, Minas e posteriormente Brasília.

Na Paraíba, desde o final dos anos de 1980, cresce o número de pesquisas e trabalhos dedicados a esta produção, constituindo um importante acervo para a construção de outras versões da história da arquitetura moderna brasileira.

Em João Pessoa, a pressão imobiliária vem condenando à destruição diversos exemplares dessa produção de forma cada vez mais acelerada. O desconhecimento que se tem do valor artístico destas obras, por sua vez, dificulta sua preservação. Preservação essa que não está necessariamente vinculada ao seu tombamento. Se por um lado as intervenções de restauro exigem maior dispêndio de tempo e dinheiro, por outro as intervenções destinadas à adaptação de uso nos parece bastante apropriada para uma arquitetura que foi concebida com o objetivo de ser flexível o bastante para responder às demandas dos novos tempos.

Este ensaio pretende, a partir do estudo de duas obras de intervenções em exemplares modernos, um de caráter regional, o Pavilhão de Óbitos, localizado em Recife/ PE, e o outro de caráter local, a Sede da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, localizada em João Pessoa/ PB, compreender **quais as posturas e critérios que nortearam essas ações**, de maneira a fornecer subsídios para a discussão dos limites das operações de intervenções sobre o patrimônio moderno, contribuindo com parâmetros técnicos para o debate sobre **o que preservar e como preservar**.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento deste ensaio, tomamos como referência os conceitos estabelecidos por Hélio Piñon (2006), no seu livro **Teoria do projeto**, relativos à **forma, função, consistência e**

sentido na obra de arquitetura moderna, bem como os pressupostos que o autor estabelece para os projetos de intervenção no patrimônio arquitetônico.

Forma e função

Segundo Piñon (2006,p.40), normalmente se confunde o conceito de forma com a idéia de figura, isto é com o conjunto de características que determinam a aparência de algo. Para esclarecer o conceito, tanto no sentido filosófico como artístico, o autor cita o Dicionário da Música de Roland Candé de 1961, no qual forma significa a “manifestação superior de uma estrutura organizadora, de uma intervenção da inteligência sobre a causalidade”, portanto produto da ação de um sujeito; e é considerada como a “condição da arte”, isto é o seu modo de ser.

Para Piñon (2006, p.42) a modernidade é “[...] um modo de intensificar a construção da forma, pois a libera da coação dos princípios compositivos classicistas, sem renunciar à precisão e à consistência da estrutura formal do objeto [...]”.

De acordo com o autor,

[...] é conveniente ser capaz de distinguir o formal do estilístico e do figurativo, de modo que tanto na experiência como no projeto, cada qual conheça o alcance de seus propósitos e, portanto, a natureza da sua arquitetura. Só incorporando à consciência a noção do formal como condição da arte e, ao mesmo tempo, atributo de ordem que confere identidade à obra, se obterá uma idéia autêntica da modernidade, não relacionada a tópicos figurativos ou mitos estilísticos” (PIÑON, 2006, p.44).

Outro equívoco conceitual apontado por Piñon (2006, p.44) refere-se ao entendimento do termo funcionalismo como mera determinação funcional da forma, o autor esclarece:

A arquitetura moderna é funcional na medida em que encontra no programa o estímulo básico para sua constituição, sem que isso signifique que a verificação da qualidade do artefato possa reduzir-se a uma mera comprovação do grau de satisfação funcional que propicia [...].

Conforme o autor,

[...] se entendermos o papel real do programa no projeto de arquitetura, fica claro que – por definição – ele não pode nem determinar a solução nem dificultá-la. Na medida em que é um sistema de atividades, o programa estabelece o âmbito de possibilidades da forma e, ao mesmo tempo, atua como elemento de verificação do projeto em diversas fases do seu processo [...].(PIÑON. 2006, p.50.)

Na arquitetura moderna o que identifica a obra não é mais o tipo como ocorreu na arquitetura clássica, ao contrário o que a identifica é uma estrutura formal específica gerada a partir das peculiaridades do programa, entendido em sentido mais amplo: “construtivo, funcional, econômico.” A forma na arquitetura moderna passa a ser resultado de um processo de síntese. (PIÑON, 2006, p.52).

Sentido e consistência

Segundo Piñon (2006, p.154, grifo nosso), a obra de arquitetura, assim como toda a obra de arte, tem dois componentes essenciais: o sentido e a consistência,

[...] O sentido tem a ver com as relações do objeto e seu exterior: material, cultural; histórico no final das contas [...] a **consistência tem a ver com as relações interiores à própria forma**: equilíbrio, coerência, intensidade e clareza [...] são atributos da **consistência formal**, isto é, qualidades características da sua capacidade de existir, independente de qualquer regra ou solicitação que venha do exterior.[...].

Para o autor,

[...] A prova definitiva para verificar a consistência da forma é comprovar até que ponto o projeto se altera, caso algum dos seus elementos seja alterado: se a modificação perverte a constituição do objeto, pode falar-se de uma estrutura formal consistente [...] (PIÑON, 2006, p.156).

A idéia de consistência formal, segundo Piñon (2006, p.156), incorpora a satisfação funcional ainda que não possa reduzir-se a ela.

Pressupostos para intervenção

Falar de **patrimônio arquitetônico**, para Piñon (2006), pressupõe falar de uma arquitetura que foi concebida com critérios de **consistência formal**.

Neste sentido, o autor considera que:

[...] É fundamental avaliar o edifício em função de algum atributo relevante, que não seja sua velhice, de maneira que a substância da sua arquitetura adquira evidência, aquilo que devesse ser conservado, seja qual for a intervenção que se projete. **É fundamental identificar a idéia de ordem que lhe confere identidade: isso vai constituir o suporte sistemático**

de atuações com critérios formais distintos ainda que, se elaborados com talento, compatíveis e, inclusive complementares [...] (PIÑON, 2006, p.158, grifo nosso)

Para Piñon (2006, p.162, grifo nosso),

[...] O **sentido da forma** [...] se converte aqui em **condição essencial**, tanto **para reconhecer a estrutura do conjunto** - e, ao mesmo tempo, suas possibilidades de aceitação de determinados programas - **como para intervir do modo mais discreto possível**, com a convicção de que, neste caso, a precisão do bisturi é mais apropriada que o vigor da picareta [...]

Se trata de um problema que é impossível abordar no plano teórico, pois não pode ser enfrentado com critérios de validade geral: além do que foi dito, é problema que requer ser enfrentado como um projeto concreto, caso a caso.

É a partir desta perspectiva adotada por Piñon, e no sentido de exercitar a leitura sobre as obras modernas de interesse de preservação, bem como compreender a postura adotada nas intervenções a que foram submetidas, que este ensaio se coloca como uma possível contribuição ao debate sobre a preservação do patrimônio moderno.

2. PAVILHÃO DE ÓBITOS – IAB/ PE

Breve histórico

Este Histórico foi elaborado com base nas informações contidas no documento cedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco ([2002-2003?]), além do artigo Edifício do Pavilhão de Óbitos do Recife: uma experiência de restauro de arquitetura moderna (ANDRADE; CÂMARA; MEDINA, 2005).

No Recife, entre os anos de 1934 e 1937, o arquiteto Luiz Nunes, formado pela Escola Nacional de Belas Artes, chefiou a Diretoria de Arquitetura e Construção - DAC, posteriormente denominada DAU - Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, responsável por todos os serviços de arquitetura e urbanismo do Estado de Pernambuco.

Com uma política de construção de qualidade a preços baixos, contratou um grupo de profissionais jovens e competentes do qual participaram, entre outros, Joaquim Cardozo, Roberto Burle Marx, Antonio Bezerra Baltar e Ayrton Carvalho.

O DAU realizou um conjunto importante de obras, não só pela concretização no Nordeste brasileiro dos princípios da arquitetura moderna, como pela sua adequação às peculiaridades do clima e paisagem local. O pavilhão é parte desta produção.

O edifício do Pavilhão de Verificação de Óbitos do Recife foi projetado em 1937 por Luiz Nunes, Fernando Saturnino de Brito e a equipe do DAU. Construído como anexo da antiga Escola de Medicina para abrigar os serviços do Laboratório de Anatomia Patológica, passou a ser denominado Pavilhão de Verificação de Óbitos.

Figuras 1, 2.
Pavilhão e antiga Escola de Medicina, edificada em estilo neo-colonial.
Vista frontal do Pavilhão.
Fonte: arquivo equipe de restauro.

Após a transferência da Escola de Medicina para a cidade Universitária, o Pavilhão foi ocupado pelo Colégio Militar do Recife, e em 1978 o Pavilhão, já sem uso, foi cedido, através de convênio, ao Instituto de Arquitetos do Brasil: Departamento de Pernambuco - IAB/PE. Desde então, encontra-se sobre os cuidados do Instituto, que passou a denominá-lo Pavilhão Luiz Nunes em homenagem ao arquiteto.

Além do tombamento Estadual, homologado em 18 de fevereiro de 1986, o imóvel encontra-se tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 26 de junho de 1998.

Em 2002, a equipe do IAB/PE formada pelos arquitetos: Albérico Barreto, Antônio Carlos Maia, Bruno Ferraz, Gustavo Bandeira, Luciano Medina, Paulo Andrade e Silvana Gondim, elabora o projeto de intervenção do edifício, que abordaremos a seguir.¹

A intervenção: conceituação

As informações apresentadas aqui relativas ao projeto de intervenção foram retiradas do artigo citado anteriormente, de autoria dos arquitetos Paulo Andrade, Andréa Câmara e Luciano Medina (ANDRADE; CÂMARA; MEDINA, 2005).

De acordo com a equipe responsável pelo projeto, o Pavilhão encontrava-se em “avançado estado de deterioração” quando foram iniciados os trabalhos de pesquisa destinados a dar suporte às operações de restauro e adaptação do edifício, que o IAB/PE pretendia efetivar. Segundo os

¹ No Jornal do IAB (2004) aparecem também os nomes dos arquitetos Andréa Câmara e Enio Laprovitera, como participantes da equipe encarregada do projeto de restauro do edifício.

autores, “[...] Os resultados desse trabalho contribuiram para o esclarecimento dos princípios e idéias que fundamentaram a concepção da obra [...]”(ANDRADE; CÂMARA; MEDINA. 2005, p.1).

Figuras 3,4,5,6. Pavilhão antes do restauro. Fonte: arquivo equipe de restauro.

Para a equipe, a influência, destacada pela historiografia, dos pioneiros da arquitetura moderna europeia tais como Gropius, Mies, Lurçat, e principalmente, Le Corbusier, nas obras do grupo de Nunes, está evidenciada no edifício,

[...] No Pavilhão estão concretizados os chamados ‘cinco pontos da nova arquitetura’ [...] Também são claras [...] as intenções de racionalidade, funcionalidade e eficiência técnica, assim como a ênfase na dimensão social da arquitetura, idéias e atitudes evidentemente derivadas do ideário modernista europeu [...] (ANDRADE ;CÂMARA ;MEDINA. 2005, p.5)

Os trabalhos de pesquisa iconográfica e prospecção executados permitiram, segundo os autores, não só reconhecer tais influências, como revelar outras características “mais sutis”:

[...] *traçados reguladores* que definem a modulação estrutural do edifício segundo o esquema ‘A/B/A’, refletindo princípios característicos da arquitetura clássica e incorporados à arquitetura moderna por arquitetos como Le Corbusier.²

[...] variação dos diâmetros das colunas do edifício em função das suas áreas de carregamento, e também a variação das secções das vigas demonstrando que o ‘*princípio da verdade estrutural*’ era adotado [...]

[...] acabamentos cromáticos originais do interior do edifício, com pinturas em uma variedade de cores que sugere relações com as obras da fase ‘purista’ de Le Corbusier [...] (ANDRADE; CÂMARA; MEDINA. 2005,p.5-6)

Quanto às interpretações sobre o Pavilhão relacionadas às obras paradigmáticas da arquitetura moderna, os autores, consideram que estas limitam-se, quase que exclusivamente, à estabelecer ligações formais diretas com a Vila Savoye de Le Corbusier, e fazem as seguintes observações:

² Provavelmente, trata-se de uma alusão à proporção áurea.

É verdade que em ambos os edifícios base e coroamento estão recuados em relação a um volume intermediário [...] resultando na exposição das colunas cilíndricas da estrutura independente no térreo. Em ambas obras as curvaturas dos volumes que constituem a base e o coroamento [...] contrastam com a ortogonalidade do prisma regular intermediário [...] fenestrado horizontalmente [...] em ambos [...] a fachada da entrada principal é marcada por uma composição de simetria axial que regula toda a obra.

Todavia, quando consideramos a questão fundamental da frontalidade na arquitetura do Pavilhão, fica claro que a comparação [...] com a Vila Savoie é em grande medida superficial, baseada sobretudo na aparência das fachadas de entrada dos dois edifícios e desconsiderando aspectos essenciais [...] tal como a composição axial da planta, de natureza diferente para cada um dos edifícios.

Indo além da aparência superficial da obra e considerando a questão fundamental da frontalidade na arquitetura do Pavilhão, é provavelmente mais adequada a sua comparação com a Vila Stein em Garches, mais do que com a Vila Savoie.(ANDRADE; CÂMARA; MEDINA2005,p.6).³

Figuras 7,8,9. Pavilhão (Fonte: arquivo equipe de restauro); Villa Savoye e Villa Stein (Fonte: STRÖHER, 2005).

Figuras 10,11. Pavilhão, vista do pátio (Fonte: arquivo equipe de restauro); Villa Stein, vista do jardim (Fonte: STRÖHER, 2005).

Pavilhão e a Villa Stein, não fica claro qual o conceito que adotaram para o termo.

Figura 12. Plantas Pavilhão: térreo, 1º e 2º pavimentos. Fonte: arquivo equipe de restauro.

Figura 13. Plantas Vila Savoye: térreo, 1º e 2º pavimentos. Fonte: **Villa Savoye**. História en obres. Disponível em: <<http://descartes.upc.es/historiaenobres.pdf>>. Acesso: 24 fev.2010

Figura 14. Plantas Villa Stein: térreo, 1º pav.,teto-jardim e 2º pav. Fonte: **Villa Stein**. História en obres. Disponível em <<http://descartes.upc.es/historiaenobres.pdf>>. Acesso: 24 fev.2010.

Os autores do projeto também fazem menção à uma suposta relação entre modernismo e tradição (colonial e clássica) no Pavilhão. Eles afirmam que:

[...] Para entender o ‘parentesco’ entre a arquitetura modernista do Pavilhão e a arquitetura tradicional/colonial realizada no Nordeste brasileiro não se deve examiná-lo apenas pela adequação pragmática às condicionantes do clima tropical. Mas também nas expressões comuns de uma certa simplicidade e uma certa austeridade pragmática, expressas na atenção construtiva da arquitetura, como nas superfícies brancas despidas de qualquer ornamentação figurativa.

Deve-se considerar não apenas a possibilidade bastante provável de influências diretas [...] mas também as influências ‘indiretas’, ocorridas através do próprio Movimento Modernista que, como se sabe foi marcado pelo interesse por arquiteturas vernaculares [...]

[...] é através dessas influências [indiretas] que a obra do Pavilhão também incorpora uma tradição clássica presente na própria arquitetura moderna, em trabalhos de arquitetos como Le Corbusier ou Mies [...] (ANDRADE, CÂMARA, MEDINA. 2005, p.8-9)

Como evidência da incorporação no Pavilhão do que chamam de “tradição clássica”, os arquitetos citam as seguintes características:

[...] a adoção da modulação longitudinal da planta, organizada em acordo com o esquema A/B/A [...] a organização planimétrica do edifício e sua volumetria caracterizam-se pela frontalidade, consonância e simetria [...]; tripartição vertical segundo esquema ‘BASE/CORPO/COROAMENTO’; tratamento das empenas laterais cegas em rusticação vestigial e o uso da Modinatura. (ANDRADE, CÂMARA, MEDINA. 2005, p.9).⁴

⁴ Assim como o significado do termo “frontalidade” apontado na nota anterior, o significado dos termos “organização planimétrica” e “consonância” também não estão explícitos no artigo.

Figuras 13,14. Vista “modinatura” e “rusticação” Fonte: arquivo equipe de restauro

Por fim os autores concluem que:

[...] A experiência do restauro do Pavilhão de Óbitos do Recife, somada aos trabalhos que até agora debruçaram-se sobre a experiência da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, liderada por Nunes, permite lançar outras considerações sobre essa experiência e sobre a própria obra. Em particular a ênfase dialética entre tradição/continuidade e modernismo/ruptura na experiência do DAU e no projeto do Pavilhão [...] (ANDRADE; CÂMARA; MEDINA. 2005, p.10-11).

A intervenção: obra

Quanto aos serviços executados no Pavilhão, os autores descrevem como sendo os seguintes: resgate do cromatismo original; recuperação da estrutura de concreto armado; substituição dos rebocos desagregados; recuperação da instalação hidrosanitária e elétrica; substituição da impermeabilização do terraço-jardim; reparo das esquadrias metálicas; recuperação dos pisos com substituição dos ladrilhos hidráulicos danificados; requalificação do pátio externo; reconstituição do sanitário original; recomposição das venezianas retráteis; instalação de condicionadores de ar, com vedação da parede de “cobogós” através de painel têxtil retrátil; substituição do forro em estuque do primeiro pavimento, por forro liso em gesso.

Figuras 15,16,17,18. Parede de “cobogós” e painel retrátil; forro em estuque e solução em gesso. Fonte: arquivo equipe de restauro.

Sobre a solução adotada de substituição do forro em estuque, os arquitetos defendem que:

[...] Num restauro de obra de arquitetura moderna como o Pavilhão, por vezes condicionantes técnicos levam à necessidade de optar entre a fidelidade à materialidade da construção existente, ou, a fidelidade às idéias e princípios que fundamentaram a concepção do projeto.[...] ao invés de uma reconstrução (difícil e onerosa) [...] foi feita a substituição por um forro de gesso com acabamento em pintura que manteve inalteradas as características de forma, cor e textura da solução original [...] (ANDRADE; CÂMARA; MEDINA. 2005, p.3)

3.AABB – CRM/ PB

Breve histórico

Este Histórico foi elaborado com base nas informações contidas na dissertação Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1971), do arquiteto Fúlvio Pereira (2008).

Em 1954 a Associação Atlética Banco do Brasil - AABB da cidade de João Pessoa lança a pedra fundamental da nova sede em terreno localizado na Avenida Pedro II, via situada entre os bairros de Jaguaribe e Torre, próximos ao centro da cidade. Em 1957 a obra é concluída.

Durante a obra, embora tenham sido mantidas algumas características presentes nos desenhos originais, como a grande abertura com travessas em concreto e os orifícios destinados à ventilação do volume frontal, várias alterações foram feitas. Estas alterações vão desde a substituição no volume frontal da laje inclinada por laje plana, até a não construção do volume anexo.

Figura 19. Desenho das fachadas da AABB - jornal A UNIÃO(1956).
Fonte: [“MAQUETE”...],1956 apud PEREIRA, 2008, p.113.

Figura 20. Redesenho nosso sobre fachadas. Desenho: Marcela Dimenstein.

Figura 21. ABB - jornal A UNIÃO (1957). Fonte: TERCEIRO NETO, 1957 apud PEREIRA, 2008, p.113.

Figura 22. Plantas ABB (1955): térreo e pavimento superior. Fonte: desenho Marcelo Zurita, edição Fúlvio Pereira (PEREIRA, 2008, p.114).

Segundo Pereira (2008, p.115),

A despeito das divergências entre projeto e obra construída, é certo que os princípios da arquitetura moderna, embora presentes, não foram aplicados dentro de uma racionalidade estrita ou de uma filiação única. Conviviam na sede da ABB influências diversas, embora mais próximas às realizações nacionais, como indicava a liberdade em seu tratamento plástico [...].

A partir do registro fotográfico realizado em 1985 é possível perceber com mais clareza a configuração da edificação construída em 1957, e constatar a presença de uma nova edificação anexa, construída para abrigar o salão de dança. Não se sabe ao certo a autoria de ambos projetos, nem a data de construção do anexo.

Figuras 22, 23. AABB em 1985: bloco construído em 1957 e anexo do salão de danças. Fonte: Arquivo Mércia Parente

Em 2002, o edifício, destituído de sua função original, encontrava-se parcialmente descaracterizado e em estado de abandono. Neste momento o Conselho Regional de Medicina da Paraíba - CRM/PB convida o arquiteto paraibano Gilberto Guedes para elaborar no local um projeto para sua nova sede, que apresentaremos a seguir.

A intervenção: conceituação e obra

As informações apresentadas aqui tomaram como base uma entrevista que nos foi concedida pelo arquiteto Gilberto Guedes⁵ e a matéria *Metamorfose: memória e reconversão*, publicada na revista AU (WOLF, 2007).

Segundo Guedes, em 2002 quando recebeu o convite para analisar a viabilidade de implantação da nova sede do CRM/PB no local do antigo clube, encontrou o edifício em elevado grau de deterioração.

⁵ Entrevista concedida pelo arquiteto em 9 de dezembro de 2009.

Figuras 24,25,26,27,28,29. AABB em 2002, antes da intervenção.
 Fonte: arquivo Gilberto Guedes.

Diante do quadro de abandono do edifício, da extensão da área construída existente, e da qualidade espacial do bloco do salão de dança remanescente, o arquiteto decide convidar o escritório de cálculo TECNCON para dar um parecer sobre a viabilidade estrutural do edifício para o novo uso.

De acordo com Guedes, a partir do retorno positivo dado pelo calculista, e na falta dos desenhos originais, foram realizados levantamentos e prospecções para o registro e compreensão da distribuição espacial do edifício bem como da sua estrutura portante.

Figura 30. Levantamento: térreo e 1º pavimento.
Fonte: arquivo Gilberto Guedes.

A partir daí o esforço empreendido pelo arquiteto foi no sentido de aproveitar o conjunto edificado existente, preservando o ambiente do salão de dança, que no seu entendimento se constituía no principal espaço do conjunto: um abrigo com mezanino integrado marcado pela fluidez e integração com o exterior, característico dos espaços da arquitetura moderna.

Figuras 31,32,33. Salão de dança: vistas externas (1985 e 2002); vista interna (2002).
Fontes: arquivo Mércia Parente (foto:1985); arquivo Gilberto Guedes (fotos: 2002).

Segundo José Wolf (2007, p.38),

[...] O edifício, um exemplar discreto da arquitetura moderna [...] mantinha, apesar de tudo, uma área construída privilegiada e instigante, com muita potencialidade, segundo avaliação de Guedes [...]. Essas características motivaram o arquiteto a optar por uma linguagem racionalizada, flexível, despojada e limpa, capaz de reabilitar e ampliar a estrutura do conjunto de acordo com a nova programação de uso [...].

O programa definido pela diretoria do CRM/PB propunha, entre outros itens, a criação de um centro cultural, um auditório, espaços para atendimento ao público, para exposições, para administração, apoio e serviços.

De acordo com Guedes foram estabelecidas três estratégias para a intervenção:

- eliminar acréscimos que não agregaram valor e ampliar a integração do edifício com o entorno;
- potencializar os ambientes existentes mais significativos;
- propor uma variação mínima de novos elementos arquitetônicos;

Guedes aponta como seu maior desafio o de compatibilizar a estrutura espacial existente com as novas funções que o edifício precisaria abrigar. Para isto adotou as seguintes medidas:

- ampliou o primeiro bloco unindo-o ao salão de dança, possibilitando a criação do centro cultural e auditório;
- a fachada posterior ganhou 5m para abrigar as atividades administrativas nos mezaninos;
- o salão ficou destinado às atividades de atendimento ao público e exposições, mais compatíveis com sua característica espacial;
- substituiu a antiga marquise por nova, estruturalmente mais leve, mantendo o percurso original com maior permeabilidade visual e estabelecendo a ligação entre o bloco frontal e o salão;
- possibilitou o acesso aos vários níveis do edifício através de rampas, tornando o conjunto acessível;

Figura 34. Projeto de intervenção: plantas térreo/1º pav.; cortes AA/ BB; fachadas sul/ norte. Fonte: arquivo Gilberto Guedes.

Segundo o arquiteto, o projeto foi desenvolvido em constante parceria com o calculista, o que permitiu que fossem adotadas as soluções estruturais mais adequadas para cada situação encontrada, foram utilizados: concreto armado (centro cultural e auditório), estrutura metálica (pórtico e marquise), argamassa armada (marquise) e vigas protendidas (mezaninos).

A obra foi concluída em novembro de 2006, ao todo o conjunto foi ampliado em 450m², ficando com 2.450m² de construção.

Figuras 35,36,37. Fachada sul; acesso principal; marquise de acesso e salão.

Figuras 38,39. Salão de atendimento ao público.

Figuras 40,41,42. Fachada norte; arte integrada: escultura (Miguel dos Santos) e painel cerâmico (Rodolfo Athayde).

Fonte: Arquivo Gilberto Guedes.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS INTERVENÇÕES

De acordo com o pensamento de Piñon apresentado anteriormente, para se intervir em uma obra de arquitetura considerada patrimônio, é fundamental identificar “a **idéia de ordem que lhe confere identidade**” de forma que isto se constitua no **suporte para a intervenção**, isto é, deve-se avaliar a obra em função da sua consistência formal, e não por critérios de idade.

No nosso entendimento, a análise da consistência formal da obra, isto é do seu valor artístico, define em última análise, a natureza da operação de intervenção mais adequada a cada caso: se

o restauro, no caso das obras com consistência formal, ou as demais operações de intervenção no caso das obras cujo valor não se define pela sua qualidade artística. No nosso entendimento este critério de análise evita a adoção de uma postura exclusivamente preservacionista em que preservar e tombam significam a mesma coisa.

Na perspectiva colocada pelo autor, a **idéia de ordem formal** de uma obra é o pressuposto essencial sobre o qual deve se balizar a intervenção, tanto para “**reconhecer a estrutura do conjunto**” e sua capacidade de adequação a novos usos, quanto para **estabelecer o diálogo com novos critérios formais**, que inclusive, podem ser complementares.

Conforme Piñon, este tipo de abordagem não pode ser realizada com “critérios de validade geral”, em função disto, apresentaremos a seguir nossas considerações sobre as obras de intervenção, separadamente, por obra.

O restauro do antigo Pavilhão Luiz de Óbitos do Recife

Na obra em questão, cujo valor artístico havia sido reconhecido pela historiografia e confirmado oficialmente através do seu tombamento, a opção pelo restauro nos parece um caminho natural. Mesmo assim, a necessidade de uma leitura minuciosa do edifício, possibilitada pela obra de intervenção, para o reconhecimento do seu sentido e consistência formal, e da sua capacidade de absorção do novo uso, no nosso entendimento, permanece como condição fundamental para a intervenção.

Aparentemente, foi nesta direção que os arquitetos, autores do projeto de restauro, realizaram os trabalhos de pesquisa iconográfica e prospecção. Os resultados desses trabalhos, no dizer dos autores “contribuíram para o esclarecimento dos princípios e idéias que fundamentaram a concepção da obra”, a intenção dos mesmos era a de que o restauro “fosse fiel não apenas à materialidade da construção existente mas sobretudo às idéias e princípios” (ANDRADE, CÂMARA, MEDINA. 2005, p.1), portanto fiel ao sentido e consistência formal da obra.

Os autores informam que, além do reconhecimento das influências já apontadas pela historiografia, os trabalhos de pesquisa e prospecção revelaram outras características, que consideraram “mais sutis”, como os “traçados reguladores”, o princípio da “verdade estrutural” e a riqueza cromática interior, fortalecendo a hipótese de influência predominante de Le Corbusier na obra, o que, no nosso entender, possibilita uma leitura mais clara da idéia de ordem que lhe confere identidade.

Quanto à crítica que os autores fazem às interpretações que estabelecem ligações formais diretas do Pavilhão com a Vila Savoye, nos parece que a contribuição que trazem está em revelar outras

possíveis relações com a obra de Le Corbusier, fortalecendo a leitura da obra, e não na polêmica para estabelecer qual a analogia é a mais adequada para o Pavilhão.

Em relação ao possível vínculo existente no Pavilhão entre o modernismo e a tradição clássica nos parece mais pertinente a ligação que se estabelece a partir da reconhecida influência que Le Corbusier exerceu sobre a obra. Os próprios arquitetos afirmam que:

[...] Le Corbusier retomou da tradição clássica grega, elementos que o ajudaram a definir algumas diretrizes do que considerava ser uma arquitetura representativa de sua época. A utilização de esquemas pré-concebidos de modulação, e a implantação isolada do edifício para permitir sua valorização plástica volumétrica, foram elementos constituintes de uma tradição arquitetônica clássica e foram incorporados às obras do arquiteto suíço e ao seu ideário [...] (ANDRADE, CÂMARA, MEDINA. 2005, p.10)

Por outro lado, estabelecer um vínculo com a “arquitetura tradicional/colonial realizada no Nordeste” através das “expressões comuns de uma certa simplicidade e uma certa austeridade pragmática, expressas na atenção construtiva da arquitetura, como nas superfícies brancas despidas de qualquer ornamentação figurativa” (ANDRADE, CÂMARA, MEDINA. 2005, p.8-9), não nos parece tão evidente, pelo contrário tal austeridade nos parece resultante também de uma postura derivada do ideário modernista, ao qual se filiou, de racionalidade, funcionalidade, eficiência técnica, economia de meios, e ênfase na dimensão social da arquitetura.

Quanto aos serviços implementados no edifício, os autores adotaram a postura da intervenção pontual e reversível, como convém a um restauro, demonstrando a compatibilidade existente entre o novo programa e a estrutura formal do Pavilhão.

Figuras 43,44,45,46. Intervenções: ar condicionado; painel retrátil; esquadrias em vidro; P_i reconstrução do banheiro. Fonte: arquivo equipe de restauro. , OS autores chamaram a atenção para uma questão interessante, que trata da possibilidade de se optar a cada momento da obra entre a “fidelidade à materialidade” ou a “fidelidade às idéias e princípios que fundamentaram a concepção do projeto” (ANDRADE, CÂMARA, MEDINA. 2005, p.3.), afora a variação de soluções que esta questão de antemão possibilita, ela revela a importância do conhecimento da idéia de ordem, que confere consistência à obra.

Reutilização e ampliação da antiga sede da AABB

O processo de constituição do conjunto da antiga sede da AABB, a partir da execução de obras em duas etapas distintas, e a sucessão de reformas e descaracterizações por que passou, resulta, ao nosso ver, em uma postura de intervenção essencialmente diferenciada em relação à obra do Pavilhão Luiz Nunes.

Considerando que o conjunto originalmente não apresentava uma unidade formal, não possuía nenhum nível de proteção oficial, e no momento da intervenção já havia sido parcialmente descaracterizado, acreditamos que as questões fundamentais que se colocam diante de uma possibilidade de intervenção são: além da sua importância para a história local, a obra apresentou ou ainda apresenta algum nível de consistência formal? Em caso afirmativo, quais os atributos ainda presentes no conjunto? É possível identificar uma estrutura formal que lhe confira identidade, uma “substância” a ser preservada?

Obviamente, para o arquiteto Gilberto Guedes, autor do projeto de intervenção, as respostas foram afirmativas, o que condicionou, no nosso entendimento, a natureza da intervenção e definiu sua postura pela adoção do desafio da preservação parcial do edifício.

Os levantamentos e prospeções que realizou possibilitou, segundo o autor, a leitura da distribuição espacial do edifício e da sua estrutura portante, o que, no nosso entendimento, lhe permitiu uma melhor compreensão da estrutura formal do conjunto, e a percepção do que deveria ser preservado.

Decidido a evitar uma proposta de demolição radical do conjunto, Guedes adota como argumento pragmático para o cliente a existência de uma ampla área construída, mas demonstra com o projeto que elabora, a finalidade, não revelada, de perseguir uma ordem espacial remanescente, pouco visível a olhos menos experientes, que no seu entendimento deveria ser preservada.

Para o arquiteto, o salão de dança remanescente era o espaço mais significativo do conjunto, característico dos espaços da arquitetura moderna: um abrigo com mezanino integrado marcado pela fluidez, transparência e integração com o exterior. Guedes não só mantém a ambiência espacial do salão como o potencializa, tornando-o, nas suas palavras, “o coração do projeto, o elemento articulador de todos os espaços do empreendimento”⁶.

Apesar de ter eleito o salão remanescente como o ponto focal do projeto, o ambiente que procura preservar essencialmente, percebe-se com o projeto de intervenção o esforço de manter em certa

⁶ Informações dadas por Guedes em entrevista que concedeu à revista AU (WOLF. 2007, p.44).

medida, ou mesmo de qualificar, a ordem formal do conjunto. Foram preservados em linhas gerais a implantação em “L”, os pátios, os volumes principais, e o acesso protegido por marquise.

Figura 47. Plantas levantamento (térreo/1º pav); plantas intervenção (térreo/1º pav.).
Fonte: arquivo Gilberto Guedes.

Figuras 48,49. Fachada sul (1985) e depois da intervenção.
Fonte: Arquivos: Mércia Parente; Gilberto Guedes.

Figuras: 50,51,52,53. Vista marquise e salão (1985) e depois da intervenção; fachada norte (2002) e depois da intervenção.
Fonte: Arquivos: Mércia Parente; Gilberto Guedes.

Segundo o próprio Guedes, "a força do projeto está justamente na valorização da generosidade e flexibilidade dos espaços que as dimensões do antigo edifício permitiram"⁷.

No nosso entendimento, este projeto de intervenção reafirma a importância, já mencionada neste ensaio, da avaliação do patrimônio arquitetônico através de critérios de consistência formal, tanto para impedir sua perda total, como para se evitar a idéia de patrimônio relacionada com "a obsessão por preservar ou reconstruir como se tratasse de algo irremediavelmente relacionado com o passado" (PIÑON, 2006, p.168).

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Paulo Raposo; CÂMARA, Andréa Nascimento Dornelas; MEDINA, Luciano L.. **Edifício do Pavilhão de Óbitos do Recife: uma experiência de restauro de arquitetura moderna** In: DOCOMOMO BRASIL, 5, 2005, Niterói. Anais eletrônicos...Niterói: [s.e.], 2005. Disponível em < <http://www.docomomo.org.br/seminario.pdf>>. Acesso:10 dez. 2009.
- INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO. **[Histórico e Análise Física do Pavilhão de Óbitos do Recife]**. Recife, [2002-2003?].
- JORNAL IAB-PE: Publicação bimestral do IAB-PE. Recife: PROJECTUS, n.60, jan.fev. 2004.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1971)**. 2008. Dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.
- PIÑON, Hélio. **Teoria do projeto**. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006.
- STRÖHER, Ronaldo Azambuja. **A fachada frontal da Villa Stein: um exorcismo corbusiano**. Vitruvius, out. 2005, Arqtextos 065. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arqtextos.asp>>. Acesso: 24 fev. 2010.
- TINEM, Nelci. "Desafio da preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba". **Cadernos PPGA-AU/FAUFBA**. Salvador, 2010.
- WOLF, José. Metamorfose: memória e reconversão. **Arquitetura & Urbanismo**, São Paulo, Pini, ano 22, n.158, p 36-45, maio. 2007.

⁷ Ibid., p.43.